

open
access
network

open-access.network

Report

Angebote für kleine Einrichtungen
und Ressortforschung

Die Autor*innen

Für das Projekt open-access.network:

Linda Martin, <https://orcid.org/0000-0002-4634-2386>

Paul Schultze-Motel, <https://orcid.org/0000-0002-4142-2555>

Die Version 1.0 dieser Publikation ist im Rahmen des Verbundprojektes „open-access.network 2“ erstellt und vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert worden (Förderkennzeichen: 16KUV012, 16KUV013).

Falls nicht anders vermerkt, ist das vorliegende Werk unter der [Creative Commons Attribution 4.0 International \(CC BY 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) lizenziert. Logos sind hiervon ausgenommen.

Alle Links letztmalig geprüft am 19.12.2024.

Zitationsvorschlag

Martin, Linda; Schultze-Motel, Paul. (2024). Angebote für kleine Einrichtungen und Ressortforschung. open-access.network Report. Version 1.0. [doi: 10.5281/zenodo.14513617](https://doi.org/10.5281/zenodo.14513617)

Inhalt

Einleitung	1
Open-Access-Transformation: Rolle von kleinen wissenschaftlichen Einrichtungen	1
Beschreibung und Umsetzung des Arbeitspakets	2
Übersicht der angebotenen Workshops	3
Geschlossene Workshops	4
Offene Workshops	5
Berichte über die durchgeführten Workshops	5
Angebote für kleinere Einrichtungen: Workshopreihe für Wissenschaftler*innen plus Beratung der Partnerinstitutionen	5
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen am 08.12.2023	6
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Evangelischen Hochschule Freiburg am 23.01.2024	6
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Wismar am 26.01.2024	6
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit dem Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ), Straubing am 26.02.2024	6
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Biberach am 18.03.2024	7
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Katholischen Hochschule Freiburg am 15.04.2024	7
Ergebnisse der Workshops	7
Themenwünsche und Ausblick	8
Workshopreihe: Infrastruktur und Forschungsadministration an kleinen Einrichtungen	9
Online-Workshop: Zweitveröffentlichungsservices und Workflows an FHs und HAWen am 21.11.2023	9
Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben am 11.06.2024	10
Themenwünsche und Ausblick	11
Workshopreihe: Ressortforschungseinrichtungen	12
Online-Workshop: Repositorien und Kooperation am 12.12.2023	12
Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben am 21.03.2024	13
Themenwünsche und Ausblick	14
Open-Access-Transformation: Stand und Herausforderungen	15

Einleitung

Im vorliegenden Report werden Angebote des Projekts open-access.network¹ für kleine wissenschaftliche Einrichtungen sowie für Einrichtungen der Ressortforschung beschrieben. Unter kleinen wissenschaftlichen Einrichtungen in Deutschland werden Fachhochschulen, Hochschulen für Angewandte Wissenschaften, künstlerische und pädagogische Hochschulen und kleine außeruniversitäre Forschungseinrichtungen verstanden. In Deutschland gibt es, Stand Dezember 2024, 212 Hochschulen in öffentlich-rechtlicher bzw. kirchlicher Trägerschaft mit staatlicher Anerkennung und 48 Ressortforschungseinrichtungen des Bundes.² Forschungsschwerpunkte werden an diesen Hochschulen in Abhängigkeit zu der jeweiligen thematischen Ausrichtung gesetzt. Die Mehrzahl dieser Einrichtungen verfügt nicht über ein Promotionsrecht. In kleinen Einrichtungen ist die Personalausstattung der Bibliotheken und anderen Organisationseinheiten, die primär für die Konzeption von internen Maßnahmen zur Umsetzung von und Beratung zu Open Access zuständig sind, gering.³

Die Aufgaben der Ressortforschungseinrichtungen orientieren sich an einem gesetzlichen Auftrag. Sie bilden eine „Schnittstelle [zwischen] Wissenschaft und Politik“. Die Auswahl der Forschungsschwerpunkte wird an Anforderungen des jeweils zuständigen Ministeriums orientiert.⁴ Ressortforschungseinrichtungen stehen vor der Herausforderung, Erkenntnisse öffentlichkeitswirksam und niedrigschwellig an Bürger*innen zu vermitteln.

Für beide Einrichtungstypen ergeben sich daraus besondere Beratungsbedarfe, die vom Projekt open-access.network mit AP 2.1 adressiert werden.

Open-Access-Transformation: Rolle von kleinen wissenschaftlichen Einrichtungen

Der Wissenschaftsrat spricht sich in einem 2022 veröffentlichten Positionspapier dafür aus, dass die „Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access [...] innerhalb der nächsten Jahre abgeschlossen und das offene Publizieren wissenschaftlicher Ergebnisse zum Standard werden [soll]“⁵.

Die Umsetzung der Open-Access-Transformation in Deutschland kann jedoch nur gelingen, indem die Bedarfe der verschiedenen Einrichtungstypen und Zielgruppen aus den Bereichen Wissenschaft und Forschung adressiert werden. Hochschulen sind wichtige Akteurinnen in

¹ open-access.network.Über uns. <https://open-access.network/ueber-uns/oa-network>

² oa.atlas. Datentabelle. Stand: 13.12.2024

³ Im vorliegenden Report werden drei Wege des Open Access, Diamond Open Access, Gold Open Access und Grünes Open Access, thematisiert. Es werden die Definitionen aus dem Glossar von open-access.network verwendet.

open-access.network. Glossar. Open Access Gold. <https://open-access.network/informieren/glossar#c6220>

open-access.network. Glossar. Open Access Grün. <https://open-access.network/informieren/glossar#c6221>

open-access.network. Glossar. Diamond Open Access. <https://open-access.network/informieren/glossar#c6223>

⁴ vgl. Die Bundesregierung. (2007). Konzept einer modernen Ressortforschung.

https://web.archive.org/web/20240612225902/http://ernaehrungsdenkwerkstatt.de/fileadmin/user_upload/EDWT_ext/TextElemente/Bildung_Forschung/Ressortforschung_konzept_BMBF_2007.pdf

⁵ Wissenschaftsrat. (2022). Empfehlungen zur Transformation des wissenschaftlichen Publizierens zu Open Access, S. 7 f. <https://doi.org/10.57674/fyrc-vb61>

der Open-Access-Transformation⁶ Sie sind fähig [...], strukturierte, qualitativ hochwertige Dienstleistungen zur Unterstützung des Open-Access-Publizierens anzubieten, z. B. um den sich ändernden Anforderungen der Förderorganisationen (wie z. B. BMBF, DFG, EU) gerecht werden zu können”.⁷ Da der Beratungsbedarf von Publizierenden an kleinen Einrichtungen steigt, müssen in der Publikationsberatung tätige Personen ihre Kenntnisse zu Open Access ausbauen.⁸

Von den 212 im oa.atlas gelisteten Hochschulen in öffentlich-rechtlicher bzw. kirchlicher Trägerschaft mit staatlicher Anerkennung haben bislang 15 (7,1 %) eine*n Open-Access-Beauftragte*n benannt, 41 (19,3 %) haben eine Open Access Policy verabschiedet, 103 (48,9 %) betreiben bzw. bieten den Service eines Repositoriums an und 49 (23,1 %) haben einen Zeitschriften-Publikationsfonds eingerichtet. Von den 48 Ressortforschungseinrichtungen des Bundes haben zwei (4,2 %) eine*n Open-Access-Beauftragte*n benannt, drei (6,3 %) haben eine Open Access Policy verabschiedet und zehn (20,8 %) betreiben bzw. bieten den Service eines Repositoriums an.⁹ Aufgrund der Verschiedenheit der Ausrichtung (u. a. Bildungsauftrag und staatliche Auftragsforschung) und aufgrund unterschiedlicher Organisationsstrukturen und Status der Recherche im oa.atlas ist ein Vergleich der Daten zwischen den beiden Gruppen wenig aussagekräftig.

Beschreibung und Umsetzung des Arbeitspaketes

Das Arbeitspaket ist eingebettet in den Aufgabenbereich des Projekts, welcher Fort- und Weiterbildungsangebote für verschiedene Zielgruppen umsetzt und Wissenschaftler*innen, publikationsunterstützendes Personal und Multiplikator*innen (z. B. im Forschungsservice) dabei unterstützt, Kompetenzen zu vielfältigen Open-Access-Themen auf- bzw. auszubauen.

Ziel der Angebote im Arbeitspaket ist die Stärkung der Handlungskompetenz und die Vernetzung von Personen mit Verantwortung für die Umsetzung von Open Access in kleinen Einrichtungen und der Ressortforschung.

Die am Arbeitspaket beteiligten Partner sind das Open-Access-Büro Berlin, angesiedelt an der Freien Universität Berlin sowie das Helmholtz Open Science Office. Die Partner nutzen Erfahrungswerte und Kooperationen aus der ersten Förderphase von open-access.network, um die Angebote zu initiieren, zu platzieren sowie (weitere) Workshop-Themen und Bedarfe zu eruieren.

⁶ Bärwolff, T. et al. (2023). „7. Empfehlungen: Eine Open Access Policy für Deutschland“. In Open4DE Landscape Report. <https://oabb.pubpub.org/pub/open4de#empfehlungen-eine-open-access-policy-für-deutschland>

⁷ Halbherr, V., & Reimer, N. (2022). Open Access an Hochschulen für angewandte Wissenschaften und Pädagogischen Hochschulen in Baden-Württemberg: Eine empirische Erhebung der Bedarfe, Hemmnisse und Wünsche bei Bibliotheken und Forschenden. o-bib – das offene Bibliotheksjournal, 9(1), 1-26, hier S. 3. <https://doi.org/10.5282/o-bib/5793>

⁸ vgl. ebd., S. 23.

⁹ Die Zahlen wurden am 02.12.2024 unter Anwendung der Filter „Hochschulen“ und „Ressortforschungseinrichtungen“ im oa.atlas erhoben. vgl. open-access.network. oa.atlas. <https://open-access.network/services/oaatlas>

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt auf der Durchführung von zwei Workshop-Formaten für drei Zielgruppen. Insgesamt sind zwölf Workshops als Online-Veranstaltung in variierender Länge geplant.

Übersicht der angebotenen Workshops

Zielgruppen und Workshop-Formate		
Angebote für kleinere Einrichtungen: geschlossene Workshops für Wissenschaftler*innen plus Beratung der Partnerinstitutionen	Infrastruktur und Forschungsadministration kleiner Einrichtungen: offene Workshops	Ressortforschung: offene Workshops
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen am 08.12.2023	Online-Workshop: Zweitveröffentlichungsservices und Workflows an FHs und HAWen am 21.11.2023	Online-Workshop: Repositorien und Kooperation am 12.12.2023
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Evangelischen Hochschule Freiburg am 23.01.2024	Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben am 11.06.2024	Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben am 21.03.2024
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Wismar am 26.01.2024	tba (2025)	tba (2025)
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit dem Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ), Straubing am 26.02.2024		

Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Biberach am 18.03.2024		
Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Katholischen Hochschule Freiburg am 15.04.2024		

Geschlossene Workshops

Die erste Workshopreihe richtete sich an **Wissenschaftler*innen** aus kleinen wissenschaftlichen Einrichtungen,¹⁰ die in einem geschlossenen Veranstaltungsformat über die Themen Urheberrecht und Open Access informiert wurden. Es handelte sich um ein kooperativ mit einer Wissenschaftseinrichtung ausgerichtetes Format, welches optional durch eine Beratung zur Umsetzung von Open Access an der Institution ergänzt werden konnte.

Vorbereitend wurde kleineren wissenschaftlichen Einrichtungen angeboten, im Rahmen des BMBF-geförderten Projekts open-access.network¹¹ einen Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ gemeinsam mit dem Projektpartner Helmholtz Open Science Office zu veranstalten.¹²

Zielgruppe der etwa halbtägigen Workshops waren Wissenschaftler*innen und Leitungsebenen der gastgebenden Einrichtung und weiterer Wissenschaftseinrichtungen aus der jeweiligen Region. Das Angebot für die Durchführung eines Workshops für ca. 30 Personen war für die gastgebende Einrichtung kostenlos und konnte auf Wunsch mit einer zusätzlichen Beratung der Einrichtung zu Themen wie Einführung einer Open Access Policy, Einbindung von Open Access in Publikations-Workflows oder Einrichtung eines Fonds für Open-Access-Publikationsgebühren verbunden werden. Das optionale Beratungsangebot richtete sich an die Leitungen der gastgebenden Wissenschaftseinrichtungen.

Die Partnerinstitution war dafür zuständig, den Workshop als gemeinsame Veranstaltung der Wissenschaftseinrichtung und des Helmholtz Open Science Office bzw. des Projekts open-access.network anzukündigen und in ihrer Region in geeigneter Weise bekannt zu machen.

¹⁰ Adressatinnen: Fachhochschulen und kleinere außeruniversitäre Institutionen.

¹¹ open-access.network. Über uns. <https://open-access.net/ueber-uns/oa-network>

¹² open-access.network. Workshops „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“. <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-einfuehrung-in-open-access-und-das-urheberrecht>

Offene Workshops

Ein offenes Workshop-Format wurde seitens des Projekts mit verschiedener Schwerpunktsetzung ausgerichtet und adressiert zum einen Personal aus der **Infrastruktur und Forschungsadministration kleiner Einrichtungen**¹³ und zum anderen an Personen mit „Open-Access-Verantwortung aus der **Ressortforschung**“.¹⁴

Vorbereitend für die Workshops für Personal aus der Infrastruktur und Forschungsadministration kleiner Einrichtungen und der Ressortforschung wurden mögliche Themen recherchiert und Zielgruppen akquiriert. Orientierung boten dabei auch die Evaluationen vergangener Veranstaltungen sowie Arbeitsergebnisse¹⁵ der ersten Projektphase.

Zur Vorbereitung der Workshops für Ressortforschungseinrichtungen wurde mit der AG der Bibliotheken der Ressortforschung Kontakt aufgenommen und eine Bedarfserhebung durchgeführt. Darüber hinaus wurde eine Übersichtsdarstellung vorhandener Open-Access-Aktivitäten und Kontaktpersonen aus Ressortforschungseinrichtungen erstellt.

Das Angebot war für jeweils ca. 20–25 Teilnehmende konzipiert und ermöglichte Interessierten aus dem DACH-Raum und aus deutschen Ressortforschungen eine Teilnahme. Basierend auf Erfahrungen aus der ersten Förderphase wurden Good-Practice-Beispiele präsentiert und konkrete Bedarfe adressiert.

Berichte über die durchgeführten Workshops

Im folgenden Abschnitt werden die wesentlichen Ergebnisse der bis Dezember 2024 durchgeführten Workshops zusammengefasst. Die Berichte sind nach Format und in chronologischer Reihenfolge angeordnet.

Angebote für kleinere Einrichtungen: Workshopreihe für Wissenschaftler*innen plus Beratung der Partnerinstitutionen

Durch die eingegangenen Interessensbekundungen kleiner Wissenschaftseinrichtungen konnten fünf Fachhochschulen / Hochschulen für Angewandte Wissenschaften aus Baden-Württemberg und Mecklenburg-Vorpommern und eine Ressortforschungseinrichtung des Landes Bayern als Partnerinstitutionen ausgewählt werden. Alle sechs Partneereinrichtungen optierten zusätzlich zum Workshop für die Wahrnehmung eines zusätzlichen Beratungsangebotes zur Umsetzung von Open Access an der Einrichtung. Die an der Workshopreihe „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“¹⁶ beteiligten sechs Einrichtungen werden im Folgenden kurz beschrieben.

¹³ open-access.network. Workshops für die Infrastruktur und Forschungsadministration. <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-infrastruktur-und-forschungsadministration>

¹⁴ open-access.network. Workshops für die Ressortforschung. <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-ressortforschung>

¹⁵ Die Dokumentation von Ergebnissen ist in der Zenodo-Community von open-access.network hinterlegt. https://zenodo.org/communities/open-access_network

¹⁶ open-access.network. Workshops „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“.

<https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-einfuehrung-in-open-access-und-das-urheberrecht>

Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Albstadt-Sigmaringen am 08.12.2023

Die Hochschule Albstadt-Sigmaringen bietet an zwei Standorten für rund 3.000 Studierende verschiedene Bachelor- und Master-Studiengänge in den Bereichen Technik, Wirtschaft, Informatik und Life Sciences an.¹⁷ Forschungsschwerpunkte bestehen in den Bereichen Digitalisierung, Gesundheit und nachhaltige Entwicklung.¹⁸

Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Evangelischen Hochschule Freiburg am 23.01.2024

Die Evangelische Hochschule Freiburg bietet als staatlich anerkannte Hochschule in kirchlicher Trägerschaft Bachelor- und Masterstudiengänge u. a. zu den Themen Sozialarbeit und Religionspädagogik für rund 900 Studierende an.¹⁹ Forschung wird u. a. auf den Gebieten der Geschlechterforschung und Kindheitspädagogik betrieben.²⁰

Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Wismar am 26.01.2024

Die Hochschule Wismar mit rund 8.000 Studierenden bietet in ihren Fakultäten Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Gestaltung zahlreiche Bachelor- und Masterstudiengänge an.²¹ In drei Forschungsschwerpunkten wird u. a. zur Wissensgesellschaft, zu nachhaltigen Objekten und im Bereich Life Sciences geforscht.²² Die Hochschule hat 2022 eine Open Access Policy beschlossen.²³

Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit dem Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ), Straubing am 26.02.2024

Das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) in Straubing ist eine Landesressortforschungseinrichtung, die dem Bayerischen Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus untersteht.²⁴ An der Institution mit etwa 100 Mitarbeitenden wird vor allem angewandte wissenschaftliche Forschung zur Bereitstellung und Nutzung von nachwachsenden Rohstoffen betrieben.²⁵

¹⁷ Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Hochschulporträt. <https://www.hs-albsig.de/hochschule/ueberuns/hochschulportrait/>

¹⁸ Hochschule Albstadt-Sigmaringen. Forschungsprofil. <https://www.hs-albsig.de/forschung/kompetenzen/forschungsprofil/>

¹⁹ Evangelische Hochschule Freiburg. Profil und Leitbild. <https://www.eh-freiburg.de/leitbild/>

²⁰ Evangelische Hochschule Freiburg. Forschungsprofil. <https://www.eh-freiburg.de/forschungsprojekte/>

²¹ Hochschule Wismar: Zahlen & Fakten. <https://www.hs-wismar.de/hochschule/information/zahlen-fakten/>

²² Hochschule Wismar: Forschungsschwerpunkte.

<https://www.hs-wismar.de/forschung/forschungsschwerpunkte/>

²³ Hochschule Wismar: Freier digitaler Zugang zu wissenschaftlichen Publikationen

<https://www.hs-wismar.de/forschung/aus-der-forschung/open-access-policy/>

²⁴ TFZ. Organisation. <https://www.tfz.bayern.de/tfz/organisation/>

²⁵ TFZ. Projektsuche. <https://www.tfz.bayern.de/tfz/184396/>

Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Hochschule Biberach am 18.03.2024

Die Hochschule Biberach mit mehr als 2.000 Studierenden bietet verschiedene Bachelor- und Masterstudiengänge an, u. a. aus den Bereichen Bauwesen, Betriebswirtschaft und Biotechnologie.²⁶ Auf diesen Gebieten wird gleichzeitig an sieben Fachinstituten angewandte Forschung betrieben.²⁷

Online-Workshop „Einführung in Open Access und das Urheberrecht“ mit der Katholischen Hochschule Freiburg am 15.04.2024

Die Katholische Hochschule Freiburg bietet als staatlich anerkannte Hochschule in kirchlicher Trägerschaft Bachelor- und Masterstudiengänge für rund 2.000 Studierende an, u. a. in den Bereichen Gesundheitswesen und Pädagogik.²⁸ In drei Forschungsschwerpunkten wird u. a. zu Bildung, Gesundheit und Religion geforscht.²⁹

Ergebnisse der Workshops

Bei den Fachhochschulen / Hochschulen für Angewandte Wissenschaften findet aktuell eine Verschiebung der Schwerpunkte von der Lehre hin zu mehr Forschung statt. Dadurch gewinnt das Publizieren von Forschungsergebnissen und damit auch Open Access zu wissenschaftlichen Publikationen an Bedeutung. Bei den eher technisch orientierten Hochschulen spielt in der Forschung die Zusammenarbeit mit Industriepartnern eine wichtige Rolle. Daraus ergeben sich z. T. besondere Anforderungen an die Vertraulichkeit von Forschungsergebnissen. Andererseits wird mit Blick auf Open Access ein Nachholbedarf sichtbar, u. a. durch Anforderungen von Forschungsförderern und der von der Politik formulierten Erwartung, dass Publikationen aus öffentlich geförderter Forschung für die Allgemeinheit kostenfrei zugänglich und nachnutzbar gemacht werden.

Auch an der Landesressortforschungseinrichtung, die für einen der Workshops als Partnerinstitution gewonnen werden konnte, steht angewandte Forschung im Vordergrund, in diesem Fall zum Thema nachwachsende Rohstoffe. Das Technologie- und Förderzentrum im Kompetenzzentrum für Nachwachsende Rohstoffe (TFZ) adressiert mit seinen Forschungsergebnissen über die wissenschaftliche Fachöffentlichkeit hinaus bestimmte Branchen, z. B. Biotechnologie und landwirtschaftliche Betriebe. Insbesondere für kleine und mittlere Unternehmen und die landwirtschaftlichen Betriebe ergibt sich aus der Möglichkeit des elektronischen und kostenfreien Zugriffs auf die Ergebnisse der Forschung der TFZ ein echter Mehrwert.

In den Workshops wurden Fragen vor allem zu folgenden Themen gestellt:

- Urheberrecht (an Beispielen aus eigenen Publikationen),
- Qualitätssicherung bei Open-Access-Publikationen,

²⁶ Hochschule Biberach. Profil. <https://www.hochschule-biberach.de/hochschule/profil-der-hbc/die-welt-ist-im-wandel-gemeinsam-koennen-wir-ihn-gestalten>

²⁷ Hochschule Biberach. Institutszentrum für Angewandte Forschung.

<https://www.hochschule-biberach.de/forschung-transfer/institutszentrum-fuer-angewandte-forschung>

²⁸ Katholische Hochschule Freiburg. Studiengänge. <https://www.kh-freiburg.de/de/studium/studiengaenge>

²⁹ Katholische Hochschule Freiburg. Forschungsschwerpunkte. <https://www.hs-wismar.de/forschung/forschungsschwerpunkte/>

- DFG-Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“,³⁰
- Verlagsverträge,
- Renommee von Open-Access-Zeitschriften,
- Open Research Europe,³¹
- DEAL-Verträge,³²
- Rights Retention,
- ResearchGate³³ als kommerzielles soziales Netzwerk,
- Verwendung von Creative-Commons-Lizenzen,
- Zweitveröffentlichungsrecht auf EU-Ebene.

In den Beratungsgesprächen zur Umsetzung von Open Access an den Partnerinstitutionen ging es häufig um Empfehlungen zur Formulierung einer Open Access Policy, zum Betrieb eines institutionellen Repositoriums oder zur Einrichtung eines Open-Access-Publikationsfonds. Mit einem Publikationsfonds sollen nicht zuletzt Nachwuchswissenschaftler*innen unterstützt und auch finanziell in die Lage versetzt werden, die Publikationsgebühren für eigene Veröffentlichungen zu tragen. Häufig angesprochen wurden auch die DEAL-Verträge, deren finanzielle Auswirkungen oft nur schwer abschätzbar sind. Weitere Themen waren die Vernetzung mit anderen Institutionen und die Open-Access-Veröffentlichung hauseigener Publikationen, z. B. einer Schriftenreihe. Eine Partnerinstitution, die Hochschule Wismar, hat 2024 noch vor der Durchführung des gemeinsamen Workshops die „Berliner Erklärung über den offenen Zugang zu wissenschaftlichem Wissen“ unterzeichnet.³⁴

Themenwünsche und Ausblick

Zu den in den Veranstaltungsevaluationen geäußerten Themenwünschen für mögliche Folgeveranstaltungen gehörten:

- wissenschaftliches Arbeiten und Literaturrecherche,
- Finanzierung eigener Publikationsvorhaben,
- Zeitschriftenauswahl für eigene Fachartikel,
- Kommunikation mit Verlagen und Bedeutung von Verlagsverträgen,
- Betrieb eines institutionellen Repositoriums und Erstveröffentlichungen über ein Repositorium,
- Lizenzen und Urheberrecht in anderen Ländern.

³⁰ Deutsche Forschungsgemeinschaft. Förderprogramm „Open-Access-Publikationskosten“. <https://www.dfg.de/de/foerderung/foerdermoeglichkeiten/programme/infrastruktur/lis/lis-foerderangebote/open-access-publikationskosten>

³¹ Europäische Kommission. Open Research Europe. <https://open-research-europe.ec.europa.eu/>

³² DEAL-Konsortium. <https://deal-konsortium.de/>

³³ ResearchGate. <https://www.researchgate.net/>

³⁴ Berliner Erklärung. Signatoren. <https://openaccess.mpg.de/signatories-de>

Workshopreihe: Infrastruktur und Forschungsadministration an kleinen Einrichtungen

Online-Workshop: Zweitveröffentlichungsservices und Workflows an FHs und HAWen am 21.11.2023

Die Veranstaltung orientierte sich an den innerhalb einer Erhebung zu Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen aus der ersten Projektphase geäußerten Bedarfen.³⁵ Unter einer Zweitveröffentlichung wird die nachträgliche Bereitstellung von Dokumenten, die in einem Verlag oder in einer Zeitschrift erschienen sind, auf einem Open-Access-Dokumentenserver oder Repositorium verstanden.³⁶

Ziele des Workshops waren:

- die Vorstellung von eingeladenen Good-Practice-Beispielen,
- die Vermittlung von Informationen über rechtliche Rahmenbedingungen der Zweitveröffentlichung,
- die Schärfung von Sensibilität für die Relevanz von Grünem Open Access für die Open-Access-Transformation.³⁷

Neben der Vorstellung eines Good Practices zu Zweitveröffentlichungsservices an der Hochschule Magdeburg-Stendal (h²), wurden die Funktionalitäten und Vorteile des Services DeepGreen vorgestellt und vertiefende Informationen zu Urheberrecht und Zweitveröffentlichungsrecht gegeben.

Als ein Good-Practice-Beispiel stellte ein Mitarbeiter der Bibliothek und die Ombudsperson zur Wahrung der guten wissenschaftlichen Praxis der Hochschule Magdeburg-Stendal zwei an der Einrichtung durchgeführte Online-Befragungen über Open Access (2019 und 2023) vor. Auf Basis der Ergebnisse wurden die Services des Repositoriums der Hochschule ausgebaut. Die h² hat eine Open-Access-AG eingerichtet und im Jahr 2022 eine Open Access Policy verabschiedet. Die Maßnahmen zur Einbindung verschiedener Stakeholder innerhalb der Einrichtung und der Ausbau der Beratungs- und Schulungsangebote halfen, den Anteil der Open-Access-Publikationen, darunter auch Zweitveröffentlichungen, zu erhöhen.³⁸

Der Dienstleister DeepGreen stellte sein Angebot für Bibliotheken vor. Zu den Zielen des Dienstes gehört der gezielte Ausbau der Open-Access-Anteile auf institutionellen Repositorien. Daneben bestünden bei Nutzung des Dienstes die Vorteile einer Verringerung des Rechercheaufwandes für Bibliotheksmitarbeitende durch eine Automatisierung.³⁹

Die Beratung zum Thema Zweitveröffentlichung umfasst häufig auch rechtliche Fragestellungen. Daher erhielten die Teilnehmenden eine kurze Einführung in das deutsche Ur-

³⁵ vgl. Martin, L., Kindling, M., & Rücknagel, J. (2023). Zweitveröffentlichungsservices an Hochschulen. Bericht zur Erhebung. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7990619>

³⁶ vgl. open-access.network. Glossar. Zweitveröffentlichung. <https://open-access.network/informieren/glossar#c6253>

³⁷ open-access.network. Online-Workshop: Zweitveröffentlichungsservices und Workflows an FHs und HAWen. <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-infrastruktur-und-forschungsadministration/zweitveroeffentlichungsservices>

³⁸ vgl. Mey, G., & Regener, R. (2023). OPEN GREEN an der Hochschule Magdeburg-Stendal. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10185045>

³⁹ Stompor, T. (2023). DeepGreen – Automatisierte Distribution von Open Access Inhalten. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10177041>

heberrecht. So unterstützt §38 Autor*innen bzw. publikationsunterstützendes Personal bei der Möglichkeit einer nachträglichen Online-Stellung der Manuskriptversion einer zuvor veröffentlichten Publikation.⁴⁰

Die Zweitveröffentlichung von Publikationen ist für Fachhochschulen und Hochschulen für Angewandte Wissenschaften ein Weg, den freien Zugang zu Ergebnissen von Forschung an ihrer Institution herzustellen.⁴¹ Als besondere Herausforderungen werden die Klärung von Rechtsfragen bei einem ausländischen Verlagsvertrag und eine fehlende Motivation der Autor*innen für eine Zweitpublikation über ein institutionelles bzw. disziplinäres Repository genannt.⁴²

Vor dem Hintergrund geringer personeller Kapazitäten auf Seiten der publikationsunterstützenden Organisationseinheiten ist eine kooperative Ausrichtung durch die Zusammenarbeit mit den Publizierenden besonders relevant (bspw. in Form von Arbeitsgemeinschaften). Automatisierte Dienstleistungen (z. B. die Services von DeepGreen) oder auch die Bereitstellung landesweiter Infrastruktur (z. B. Qucosa⁴³) und standortübergreifenden Beratungsangeboten (z. B. Landesvernetzungsstellen) werden als wertvoll bei dem Ausbau von Grünem Open Access gesehen.

Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben am 11.06.2024

Die Veranstaltung orientierte sich an einem vorangegangenen Workshop-Angebot für die Ressortforschung (s. u.), welches auf großes Interesse stieß.

Ziele des Workshops waren:

- die Vorstellung von eingeladenen Good-Practice-Beispielen,
- die Vermittlung von Kenntnissen über bestehende Informationsangebote,
- die Ermutigung zur Umsetzung.⁴⁴

Zu den vorgestellten Good-Practice-Beispielen gehörten die Schriftenreihen „FÖPS Digital“ und „Voneinander Lehren lernen“. Die Beispiele wurden durch einen Erfahrungsbericht zur „Open Source Academic Publishing Suite“ ergänzt.

„FÖPS Digital“ wird als Angebot der Hochschule für Wirtschaft und Recht (HWR) auf dem Repository der Hochschule bereitgestellt und über die Website⁴⁵ des herausgebenden Instituts angezeigt. In der Reihe, die gemeinsam vom Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit Berlin und der Hochschulbibliothek der HWR herausgegeben wird, werden

⁴⁰ vgl. ebd.

⁴¹ Da eine Zweitveröffentlichung häufig von den Konditionen des Verlagsvertrags abhängig ist, ist diese nicht in jedem Falle eine Open-Access-Publikation im Sinne der Berliner Erklärung.

⁴² Soziale Netzwerke wie ResearchGate werden von vielen Autor*innen als Publikationsort genutzt. Kommerzielle soziale Netzwerke wie academia.edu und ResearchGate gewährleisten keine langfristige freie Verfügbarkeit und Archivierung der Texte. Darüber hinaus schließen Closed-Access-Verlage eine Veröffentlichung auf kommerziellen Plattformen i.d.R. aus.

⁴³ Qucosa. <https://tud.qucosa.de/>

⁴⁴ open-access.network. Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben. <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-infrastruktur-und-forschungsadministration/schriftenreihen-open-access-herausgeben>

⁴⁵ FÖPS Digital. <https://www.foeps-berlin.org/veroeffentlichungen/foeps-digital/>

Abschlussarbeiten, Working Papers etc. veröffentlicht. Autor*innen gaben u. a. bezüglich der Geschwindigkeit des Publizierens positive Rückmeldungen.⁴⁶

Ein weiteres Good-Practice-Beispiel stellt die Sammelband-Reihe „Voneinander Lehren lernen“⁴⁷ dar, die gemeinsam durch das Learning Center und die Bibliothek der Hochschule Osnabrück veröffentlicht wird. Die Bereitstellung erfolgt über das Repositorium der Hochschule. Es werden externe Dienstleistungen für Satz und Layout der Texte in Anspruch genommen. Die Anforderung einer freien Verfügbarkeit des wissenschaftlichen Wissens liegt in der „sharing culture“ der Zielgruppe Pädagog*innen begründet.⁴⁸

Eine Kooperation zwischen den Herausgebenden (Lehrstühle, Fachbereiche) und der Bibliothek der Einrichtung kann die Publikation von Schriftenreihen im Open Access erleichtern. Alle Beteiligten bringen Expertise in den Prozess der Veröffentlichung mit ein (Kommunikation, Qualitätskontrolle, technisches Know-How, Metadatenpflege etc.). Finanziellen Herausforderungen bei der Herausgabe von Reihen wird durch die Zusammenarbeit und die Wahl des Journal-Hostings an der eigenen Einrichtung begegnet. Für Satz und Layout werden jedoch häufig Dienste Dritter in Anspruch genommen, die entsprechend finanziert werden müssen. Die Dauer bis zum Erscheinen der Publikation variiert je nach internem Arbeitsprozess und Einbindung externer Dienstleister.

Eine Auszeichnung der Publikationen mit einem persistenten Identifikator (zumeist DOI) geschieht im Regelfall. Jedoch bestehen Unsicherheiten bzgl. der Vergabe einer Lizenz. Häufig werden den Nutzer*innen der Veröffentlichungen weniger Nutzungsrechte gewährt als bspw. die Kriterien der Berliner Open-Access-Erklärung⁴⁹ es vorsehen. Ein mit Open Access zusammen gebrachter Vorbehalt ist eine schlechte Auffindbarkeit der Forschungsergebnisse.⁵⁰ Die vorgestellten Good Practices anhand ermittelter Download-Zahlen und im Gespräch mit Publizierenden deuten hingegen auf eine hohe Sichtbarkeit der Publikationen hin.

Themenwünsche und Ausblick

Die zuvor beschriebenen offenen Workshop-Formate für die Infrastruktur und Forschungsadministration an kleinen Einrichtungen werden 2025 mit einem weiteren Online-Workshop fortgesetzt. Die Resonanz auf das Angebot ist gut. Die durchgeführten Workshops zeigen, dass kommende Veranstaltungen Sachverhalte rund um das Thema Erstveröffentlichung beinhalten sollten.

Zu den in den Veranstaltungsevaluationen geäußerten Themenwünschen für Folgeveranstaltungen gehören:

- allgemeine und vertiefende Informationen zum Urheberrecht,
- allgemeine und vertiefende Informationen zu Creative-Commons-Lizenzen,

⁴⁶ vgl. Segger, E., & Lüders, S. (2024). Das Forschungsinstitut für öffentliche und private Sicherheit und seine Publikationsreihe „FÖPS Digital“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11908088>

⁴⁷ Voneinander Lehren Lernen. <https://www.hs-osnabrueck.de/learningcenter/fuer-lehrende/schriftenreihe/>

⁴⁸ vgl. Bülow, K., & Czech, H. (2024). Die Schriftenreihe „Voneinander lehren lernen“ als Open-Access-Publikation der HS Osnabrück. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11612144>

⁴⁹ Berliner Erklärung. <https://openaccess.mpg.de/Berliner-Erklaerung>

⁵⁰ vgl. open-access.network. Gründe und Vorbehalte. <https://open-access.network/informieren/open-access-grundlagen/gruende-und-vorbehalte#c9475>

- Open-Science-Aspekte: Verknüpfung von den Bereichen Open Access, Open Data, Open Source, Open Peer Review u. a.,
- vertiefende Kenntnisse zu verschiedenen Publikationsformaten, z. B. Open Access bei Zeitschriftenartikeln,
- vertiefende Informationen zu Repositorien.

Workshopreihe: Ressortforschungseinrichtungen

Online-Workshop: Repositorien und Kooperation am 12.12.2023

Die Veranstaltung orientierte sich an den geäußerten Bedarfen innerhalb einer Umfrage unter der AG der Bibliotheken der Ressortforschung⁵¹.

Ziele des Workshops waren:

- die Vorstellung von eingeladenen Good-Practice-Beispielen,
- die Vermittlung von Kenntnissen über bestehende Informationsangebote,
- die Ermutigung zur Kooperation.⁵²

Als Good Practices stellten Vertreterinnen der Bundesanstalt für Wasserbau (BAW) und des Thünen-Instituts die institutionellen Repositorien Open Agrar (Thünen, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)), HENRY⁵³ (BAW) und das BAW-Datenrepository⁵⁴ (BAW) und Open Agrar (Thünen, Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL)) vor. Auf dem Publikationsserver Open Agrar⁵⁵ werden verschiedene Materialien, von Berichten, Büchern bis zu Videos publiziert. Das Repository wird technisch durch das Thünen-Institut betreut und an der Staats- und Universitätsbibliothek in Göttingen gehostet. Es bestehen in- und externe Kooperationen über z. B. Kontakte zum NFDI-Konsortium FAIRAgro oder zu Instituten des BMEL. Zu den Services für die Publizierenden gehören u. a. das Einpflegen von Metadaten und die Klärung von Fragen rund um das Rechtemanagement.

Das Repository HENRY setzt den Fokus auf das Publizieren von Textdokumenten. Das Angebot bestand bereits vor der Einrichtung des BAW-Datenrepository für Datenpublikationen. HENRY ist seit 2020 DINI-zertifiziert. Die Trennung der beiden Repositorien beruht auf organisatorisch getrennten Zuständigkeiten innerhalb der BAW. Das BAW-Datenrepository bietet BAW-Beschäftigten die Möglichkeit, Datensätze inkl. mit Metadaten-Beschreibung und der Vergabe eines DOI auf Wunsch, zu publizieren.

Nach der Vorstellung der Good-Practice-Beispiele informierten Vertreter*innen der im Rahmen von open-access.network entstandenen Digitalen Fokusgruppen Zweitver-

⁵¹ vgl. AG der Bibliotheken der Ressortforschung des Bundes. <https://www.ressortforschungsbibliotheken.de/>

⁵² open-access.network. Online-Workshop: Repositorien und Kooperation. <https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-ressortforschung/online-workshop-ressortforschung-repositorien-und-kooperation>

⁵³ Henry. <https://henry.baw.de/>

⁵⁴ BAW-Datenrepository. <https://datenrepository.baw.de>

⁵⁵ Open Agrar. <https://www.openagrار.de/content/index.xml>

öffentlichung⁵⁶ und Fachrepositorien⁵⁷ über Möglichkeiten und Vorteile der themen-zentrierten Kooperationsform einer Fokusgruppe.

Der Stand des Auf- und Ausbaus von Repositorien innerhalb der Ressortforschungseinrichtungen ist divers und abhängig von Prioritätensetzungen in dem jeweils übergeordneten Ministerium. Das Angebot von frei zugänglichen Forschungsergebnissen wird vor dem Hintergrund des öffentlichen Auftrags⁵⁸ der Einrichtungen als wichtig erachtet. Ein Repository als ein Ort der barrierefreien Informationsbereitstellung hilft bei der Erfüllung dieses Auftrages. Innerhalb des Koalitionsvertrages aus 2021⁵⁹ nehmen die Archivierung von Forschungsdaten und die Bereitstellung von Open Data eine hervorgehobene Stellung ein. Als herausfordernd werden die Auswahl einer mit anderen Diensten kompatiblen technischen Arbeitsumgebung und die notwendige personelle Betreuung (mehrere Vollzeitäquivalente) betrachtet.

Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben am 21.03.2024

Die Veranstaltung basiert auf einem Themenwunsch aus der Evaluation eines vorherigen Fortbildungsangebotes.

Ziele des Workshops waren:

- die Vorstellung von eingeladenen Good-Practice-Beispielen,
- die Ermutigung zur Umsetzung.⁶⁰

Zu den vorgestellten Good-Practice-Beispielen gehörten die Schriftenreihen „BfN-Schriften“, „BIBB Fachbeiträge zur beruflichen Bildung“ und „IAB-Forum“. Die Auswahl der Beispiele orientierte sich dabei an verschiedenen Publikationsformaten und -orten.

Die „BfN-Schriften“ werden als Angebot auf dem Repository des Bundesamtes für Naturschutz (BfN) „BfN-e-dition“⁶¹ bereitgestellt. Die seit 1998 herausgegebene Reihe enthält Tagungsberichte, Workshopberichte und Projektabschlussberichte. Sie wird seit 2022 online im Open Access angeboten. Die Umstellung der Schriften auf die Online-Veröffentlichung erfolgte im Rahmen der Veröffentlichungsstrategie des BfN aus 2020. Zu den gemachten

⁵⁶ Digitale Fokusgruppe Zweitveröffentlichung.

<https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-zweitveroeffentlichen>

⁵⁷ Digitale Fokusgruppe Fachrepositorien. <https://open-access.network/vernetzen/digitale-fokusgruppen/fokusgruppe-fachrepositorien>

⁵⁸ „Publikationen aus öffentlich geförderter Forschung sollen offen zugänglich sein.“ Aus: Bundesministerium für Bildung und Forschung. (2016). Open Access in Deutschland. Die Strategie des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. S. 6.

https://www.bildung-forschung.digital/digitalezukunft/shareddocs/Downloads/files/2018-08-open_access_neu_barrierefrei.pdf?__blob=publicationFile&v=1

⁵⁹ SPD, GRÜNE, FDP. (2021). Koalitionsvertrag: Mehr Fortschritt wagen. Bündnis für Freiheit, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit. S. 14, 18.

https://www.spd.de/fileadmin/Dokumente/Koalitionsvertrag/Koalitionsvertrag_2021-2025.pdf

⁶⁰ open-access.network. Online-Workshop: Schriftenreihen Open Access herausgeben.

<https://open-access.network/fortbilden/workshops/workshops-ressortforschung/online-workshop-schriftenreihen-open-access-herausgeben>

⁶¹ BfN-edition. <https://bfnetz.bsz-bw.de/home>

Erfahrungswerten gehören die Möglichkeit des schnelleren Publizierens und einer hohen Zugriffsrate auf Volltexte. Die Erstellung von Printexemplaren ist möglich.⁶²

Die „BIBB Fachbeiträge zur beruflichen Bildung“⁶³ werden durch das Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB) in Kooperation mit dem Verlag Barbara Budrich im Open Access herausgegeben. Das Institut übernimmt dabei Aufgaben wie die Qualitätssicherung, Kontakt zu den Autor*innen etc., der Verlag kümmert sich um Layout, Hosting, Druck etc. Die Reihe umfasst Monographien und Sammelbände. Es besteht die Option des Print-on-Demand. Für die Umsetzung des Angebotes bedarf es mehrerer Vollzeitäquivalente.⁶⁴

Das „IAB Forum“⁶⁵ ist ein Open Access verfügbares Online-Magazin des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB), welches sich an Interessierte aus Politik und Praxis (Verbände, Arbeitgeber*innen etc.) richtet. Das Magazin wird mittels einer Blog-Software veröffentlicht. Daneben bestehen Open-Access-Angebote wie die „IAB-Publikationsreihen“ und die „IAB-Bibliothek“, die u. a. in Kooperation mit wbv Media, ZBMed und GESIS erscheinen. Die Open-Access-Leitlinie des IAB aus dem Jahre 2018 bildet die Grundlage für die Open-Access-Publikationen des IAB.⁶⁶

Insgesamt zeichnen sich Schriftenreihen in der Ressortforschung durch eine Vielfalt an Formaten (Working Paper, Berichte, Monographien etc.) aus. Die Publikation von Schriftenreihen im Open Access erfordert die Kooperation zwischen den Herausgebenden (Wissenschaftler*innen) und der Bibliothek und weiteren publikationsunterstützenden / für Kommunikation zuständigen Abteilungen der Einrichtung.

Wie auch innerhalb des Workshops für kleine Hochschulen offen gelegt, werden für Satz, Layout oder Print-on-Demand-Angebote häufig Dienste von Verlagen in Anspruch genommen. Die Dauer von der Einreichung bis zur Publikation der Forschungsergebnisse variiert und ist abhängig vom Grad der Einbindung externer Dienstleister.

Die Vergabe eines persistenten Identifikators (zumeist DOI) wird als Herausforderung wahrgenommen. Es bestehen Unsicherheiten bzgl. Erwerb und Einbindung eines DOI sowie fehlende Informationen zum Umgang mit Versionierungen eines Textes. Insgesamt bindet der Prozess des Herausgebens viel Personal (tlw. mehrere Vollzeitäquivalente).

Von den Teilnehmer*innen wird positiv wahrgenommen, dass es eine Tendenz zur Abkehr von restriktiveren Lizenzen gibt. Die Motivation geht hierbei von den Autor*innen aus, die Umsetzung erfolgt durch die Einrichtungen.

Themenwünsche und Ausblick

Die zuvor beschriebenen offenen Workshop-Formate für die Ressortforschung werden 2025 mit einem weiteren Online-Workshop fortgesetzt. Die Resonanz auf das Workshop-Angebot

⁶² vgl. Kepski, V., & Kölbach, D. (2024). Schriftenreihe „BfN-Schriften“ - Erstpublikation im Repositorium „BfN-e-dition“. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10869104>

⁶³ BIBB Fachpublikationen. <https://www.bibb.de/dienst/publikationen/de/>

⁶⁴ vgl. Nelskamp, B. (2024). BIBB Fachbeiträge zur beruflichen Bildung: Workflows einer OA-Fachpublikationsreihe. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10869220>

⁶⁵ IAB-Forum. <https://www.iab-forum.de/>

⁶⁶ vgl. Kargus, A., & Dorsch, M. (2024). Open-Access-Publikationen des IAB: Das Online-Magazin IAB-FORUM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10869173>

ist gut. Die durchgeführten Workshops zeigen, dass sowohl der Aufbau von Basiswissen als auch der eines vertiefenden Wissens zu einzelnen Themenfeldern von Open Access relevant sind.

Zu den in den Veranstaltungsevaluationen geäußerten Themenwünschen für Folge-Veranstaltungen gehören:

- weitere Good-Practice-Beispiele zu Open-Access-Services der Ressortforschung,
- Informationen zum Stand der Umsetzung von Open Science, darunter Policy- und Strategieprozesse,
- allgemeine und vertiefende Informationen zu den Themen Forschungsdatenmanagement und Open Data,
- allgemeine und vertiefende Informationen zu Creative-Commons-Lizenzen,
- Kosten und Finanzierung der Open-Access-Transformation,
- allgemeine Informationen zu Diamond Open Access,
- vertiefende Informationen zum barrierefreien Publizieren.

Open-Access-Transformation: Stand und Herausforderungen

Der vorliegende Report dokumentiert die Workshops zur Open-Access-Transformation in kleinen wissenschaftlichen Einrichtungen und der Ressortforschung. Das Workshop-Angebot im Rahmen von open-access.network ermöglicht einen vergleichenden Blick auf Haltungen und Diskussionen zur Open-Access-Transformation in verschiedenen Hochschulen und der Ressortforschung. An kleinen Einrichtungen und Einrichtungen der Ressortforschung bestehen unterschiedliche Voraussetzungen für die Umsetzung von Open Access. Ihnen gemein ist, dass der Thematik Open Access eine zunehmende Bedeutung eingeräumt wird. Ein Auf- und Ausbau von Services wird umgesetzt bzw. angestrebt. Für Einrichtungen der Ressortforschung ist eine Umsetzung von Diensten und Angeboten eng mit einer Agendasetzung seitens der Politik verknüpft. So werden insbesondere in Koalitionsverträgen benannte Schwerpunkte (z. B. Open Data) finanziell und strukturell gefördert.

Die Workshops zeigen, dass kleine Einrichtungen ähnliche Wege zur Umsetzung der Open-Access-Transformation gehen wie Universitäten und große außeruniversitäre Forschungseinrichtungen. Häufig wird der Auf- und Ausbau von eigenen Infrastrukturangeboten oder die Herausgabe von Zeitschriften durch einen Hostingdienst und Betreuungsangebote gewährleistet. Kooperationen zwischen verschiedenen Abteilungen und den Publizierenden einer Einrichtung werden als wichtig eingestuft.

Ausgehend von den Rückmeldungen aus den Evaluationen der Workshops werden u. a. weiterführende Informationsbedarfe bei den Themen Urheberrecht und Lizenzen, Aufbau und Betrieb eines Repositoriums und Open Science gesehen. Die hier zusammengefassten Veranstaltungen können wichtige Impulse und Möglichkeiten zur Vernetzung geben. Sie sollten durch regelmäßig stattfindende Informationsveranstaltungen und weitere Unterstützungsangebote für kleine Einrichtungen fortgeführt werden, um diese bei der Umsetzung der Open-Access-Transformation zu unterstützen.

Zentrale Handlungsfelder für die Unterstützung von kleinen Einrichtungen und der Ressortforschung als Akteurinnen der Open-Access-Transformation sind:

- **Informations- und Bildungsangebote intensivieren:** Regelmäßige Workshops und Informationsveranstaltungen, unterstützt durch Plattformen wie open-access.network, helfen dabei, Wissen über Open Access in der Community zu verankern.
- **Bedarfe in der Einrichtung erkennen und handeln:** Leitungsebenen können die Bedarfe innerhalb einer Einrichtung erkennen und die Open-Access-Transformation durch einen Policy-Prozess, die Umschichtung von Finanzmitteln etc. unterstützen.
- **Finanzierung und Infrastruktur fördern:** Forschungsförderer können finanzielle Unterstützung beim Aufbau tragfähiger und nachhaltiger Infrastrukturen für Hochschulen bieten.
- **Technische und rechtliche Unterstützung ausbauen:** Bund und Länder können Angebote der technischen und rechtlichen Unterstützung für Hochschulen finanziell unterstützen.
- **Vernetzung und Kooperation fördern:** Einrichtungen können den regelmäßigen Austausch untereinander kultivieren, um Open Access und Open Science koordiniert voranzutreiben und ein breiteres Verständnis zu schaffen.
- **Open Access auf die Agenda setzen:** Landes- und Bundesregierung/en können Open Access und Open Science in Koalitionsverträgen und Landeshochschulgesetzen verankern und somit der Thematik Auftrag und Gewicht geben.